

Original paper

SHER NAVOIY G'AZALLARIDA SHOH OBRAZI YOFASINING BADIY TALQINI

© T. B. Xolmatov ¹✉

¹ Qashqadaryo viloyati hokimligi, Qashqadaryo, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Alisher Navoiyning "Xazoyin-ul maoniy" devonidagi g'azallarda shoh obrazi bilan aloqador badiiy talqinlar masalasini o'rganishda shoh obrazi qiyofasining g'azaldagi talqini bilan bog'liq mulohazalar muhim o'rin tutadi.

MAQSAD: Alisher Navoiy g'azallaridagi shoh va shohlikka aloqador fikrlarning badiiy talqinlarini ko'rsatish orqali shoh obrazi haqidagi ilmiy xulosalar va ularning ahamiyatini tayin etish.

MATERIALLAR VA METODLAR: "Xazoyin-ul maoniy" kulliyotining 4 devonidagi g'azallarda shoh obrazi bilan bog'liq bo'lgan badiiy talqinlarning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, ushbu ilmiy tahlillar orqali shoir poetik mahoratini ko'rsatish, ilmiy-tahliliy, qiyosiy-tarixiy, qiyosiy adabiyotshunoslik uslubiy yo'nalishlaridan foydalanish.

MUHOKAMA VA NATIJA: umuman, shoh obrazi tutgan o'rin, uning qiyofasi xususida tadqiqotlarda turlicha fikrlar mavjud. Navoiy g'azallarida shoh ko'p tilga olinadi, unga murojaat qilish, ishoralar tez-tez satrlarda uchraydiki, bu bejiz emas edi. Shoirning lirik qahramoni ba'zan oshiq, ba'zan mutafakkir inson sifatida shoh bilan muloqotga kirishadi, unga turli yo'sinda murojaat qiladi, uni yaxshi xislatlarga undaydi, targ'ib etadi. Bular jamiyatning boshqa tabaqalariga ham taalluqli bo'lsa-da, ko'pincha hukmdor bilan bog'liq ravishda o'z ifodasini topadi. G'azallarda shohning ma'lum darajada aniq-tiniq obrazi yaratilgan, shoh obrazi va u bilan bog'liq iboralar, so'z-obrazlarni ijodiy munosabat bilan boyitilishiga erishgan. Lirik qahramon – shoir obrazi bilan shoh obrazi o'rtasida badiiy asar talabi bilan shartli bog'lanish mavjud. Ko'pincha ijtimoiy mazmundagi g'azallarda shoir o'z davrining vijdoniga aylanib, shoh obrazi – shohning ijtimoiy qiyofasini ochadi.

XULOSA: shoh obrazini xarakterli obrazlar sirasiga kiritish mumkin. Bu obraz g'azalda o'ziga xos badiiy talqinlariga ega. Shoh va shohlikka aloqador maxsus g'azallar bag'ishlangan. Shohning xarakter, xislatlari va ijtimoiy, ma'rifiy, ma'naviy, axloqiy qiyofasi yuksak badiiy mahorat bilan ko'rsatilgan. Shoirning boshqa asarlaridan muayyan darajada farq qilib, g'azalda shoh obrazi qiyofasi aksar shoir"men"i bilan bog'liqlikda ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: shoh obrazi, obraz qiyofasi, inson obrazlari, lirik qahramon, zolim shoh, adolatli hukmdor, shohning ijtimoiy qiyofasi, shoir "men"i.

Iqtibos uchun: Xolmatov T. B., Alisher Navoiy g'azallarida shoh obrazi qiyofasining badiiy talqini // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.152–160.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ШАХА В ГАЗЕЛЯХ АЛИШЕРА НАВОИ

© Т.Б. Холматов ^{1✉}

¹Хокимият Кашкадарьинской области, Кашкадарья, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: при изучении вопроса о художественных интерпретациях образа царя в газелях дивана «Хазоин-ул Маони» Алишера Навои важное место занимают соображения, связанные с трактовкой образа царя в газелях.

ЦЕЛЬ: сформулировать научные выводы об образе царя и его значении посредством представления художественных интерпретаций мыслей, связанных с царем и царской властью в газелях Алишера Навои.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: проанализировать особенности художественной интерпретации образа царя в газелях 4-го тома сборника «Хазоин-уль-Маони», продемонстрировать поэтическое мастерство поэта посредством научного анализа, используя методологические направления научно-аналитического, сравнительно-исторического и сравнительного литературоведения.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в целом, в исследованиях существуют различные мнения о месте, занимаемом образом царя, его облике. Царь много упоминается в газелях Навои, упоминания о нём и намёки на него встречаются в строках часто, что не случайно. Лирический герой поэта – это иногда возлюбленный, Иногда, как мыслящий человек, он вступает в диалог с царём, обращается к нему с разными словами, поощряет и развивает в нём добрые качества. Хотя эти качества относятся и к другим слоям общества, они часто находят своё выражение в связи с правителем. В газелях создаётся определённый, ясный образ царя, а образ царя и связанные с ним фразы и словесные образы обогащаются творческим отношением. Между образом лирического героя – поэта и образом царя существует условная связь, как того требует художественное произведение. Нередко в газелях социального содержания поэт становится совестью своего времени и раскрывает образ царя – социальный образ царя.

РЕЗЮМЕ: образ царя можно отнести к числу характерных образов. Этот образ имеет свои художественные интерпретации в газели. Царю и королевству посвящены специальные газели. Характер, черты характера, социальный, образовательный, духовный и нравственный облик царя переданы с высоким художественным мастерством. В отличие от других произведений поэта, образ царя в газели часто представлен в связи с «я» поэта.

Ключевые слова: образ царя, образ образа, человеческие образы, лирический герой, царь-тиран, справедливый правитель, социальный образ царя, «Я» поэта.

Для цитирования: Холматов Т. Б., Художественная интерпретация образа шаха в газелях Алишера Навои // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.152–160.

THE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE KING IN ALISHER NAVOI'S GHAZALS

© Tuyg'un B. Xolmatov¹✉

¹Kashkadarya Regional Administration, Kashkadarya, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in studying the issue of artistic interpretations related to the image of the king in the ghazals in Alisher Navoi's "Khazoyin-ul Maoni" divan, considerations related to the interpretation of the image of the king in the ghazals play an important role.

AIM: to establish scientific conclusions about the image of the king and their significance by presenting artistic interpretations of thoughts related to the king and kingship in Alisher Navoi's ghazals.

MATERIALS AND METHODS: the purpose of this study was to analyze the specific features of artistic interpretations associated with the image of the king in the ghazals in the 4th volume of the Khazoyin-ul Maoni collection. to show the poet's poetic skills through analysis, to use scientific-analytical, comparative-historical, and comparative literary methods.

DISCUSSION AND CONCLUSION: in general, there are different opinions in the studies about the place occupied by the image of the king and his appearance. The king is mentioned a lot in Navoi's ghazals, references to him and allusions to him are often found in the lines, which was not without reason. The poet's lyrical hero, sometimes as a lover, sometimes as a thinker, enters into dialogue with the king, addresses him in various ways, encourages and promotes good qualities in him. Although these also apply to other classes of society, they often find expression in connection with the ruler. In the ghazals, a somewhat clear image of the king was created, and the image of the king and the phrases and word images associated with him were enriched with creative expression. There is a conditional connection between the image of the lyrical hero - the poet - and the image of the king, as required by the artistic work. Often in ghazals with a social content, the poet becomes the conscience of his time, revealing the image of the king - the social image of the king.

CONCLUSION: the image of the king can be included among the characteristic images. This image has its own artistic interpretations in the ghazal. Special ghazals are dedicated to the king and the kingdom. The character, traits, and social, educational, spiritual, and moral image of the king are depicted with high artistic skill. To some extent different from the poet's other works, the image of the king in the ghazal is often depicted in connection with the poet's "self".

Keywords: the image of the king, the image of the image, human images, the lyrical hero, the tyrant king, the just ruler, the social image of the king, the "I" of the poet.

For citation: Tuyg'un B. Xolmatov (2025) 'The artistic interpretation of the image of the king in alisher navoi's ghazals', Inter education & global study, vol.3 (9), pp. 152–160. (In Uzbek).

G'azal Alisher Navoiy lirik ijodida ham hajman, ham mazmunan salmoqdor o'rin tutadi. Shoir lirik ijodning bu janrini hayotining hamma davrlarida o'zining eng yaqin hamrohi deb bilgan. Uning barcha insoniy tashvishlari, quvonchu qayg'ulari, maqsadu intilishlari – bari-barisi, avvalo, shu g'azallarda o'z zuhurini topgan. A.Hayitmetov to'g'ri ko'rsatganidek, uning "g'azallarida tabiat hodisalaridan tortib jamiyat masalalarigacha, inson go'zalligidan tortib qushlarning qichqirig'igacha, hofizning xonishidan tortib faylasufning donishmandligigacha, chumoli harakatidan tortib rindning loqaydligigacha (va hokazo) bo'lgan behisob predmetlarni, masalalarni, manzaralarni ko'rishimiz mumkin"(1.B.104)

Donishmand shoirning inson konsepsiyasi bilan chambarchas bog'langan shoh va shohlik haqidagi qarashlari g'azallarida ham bot-bot tilga olingan jamiyat masalalaridan biridir. Navoiyning deyarli barcha janrdagi asarlarida bu mavzuga murojaat qilingan. Ayniqsa, uning ijtimoiy-falsafiy asarlari, epik dostonlarida bu har tomonlama keng qo'yilgan masalalardandir. Shoir g'azallarda shoh obraziga ko'p murojaat qilgan va bu obraz xususiyatlari o'ziga xoslikka ega. Shohning o'ziga qaratilgan pandu nasihat, targ'ib, tashviq ohanglari lirik janrda ham juda ko'p o'rinlarda real aksini topgan, ayniqsa, ulug' shoirning do'sti, podshoh Husayn Boyqaro shaxsiga qaratilgan yoki unga ishora qilingan baytlardagi ijtimoiy ohanglar chuqur hayotiy asoslarga egaligi bilan ifodada ajralib turadi. A.Hayitmetov ta'kidlaganidek, haqiqatda "realizm voqelikka, yozuvchini qurshagan ijtimoiy muhitga haqqoniy qarash, undagi kamchiliklarni tanqid qilib, ularga o'z munosabatini bildirishni ham taqozo etadi. Bu jihatdan Navoiy o'z salafilariga nisbatan juda oldinga ketdi" (2. B.127).

Navoiy g'azaliyotida shoh obrazi o'z qiyofasiga ega. Mumtoz adabiyotimizda g'azal janri, Navoiy g'azaliyoti, uning poetikasi, obrazlari dunyosiga bag'ishlangan tadqiqotlarda shoh obrazining g'azaldagi qiyofasi xususidagi fikrlarga ham duch kelamiz. Ularning aksariyatida shohning zolimligi, adolatsizligi kabi salbiy sifatlar obrazning g'azalda bo'y ko'rsatadigan qiyofasi yanglig' izohlanishi kuzatiladi. Bu ma'lum darajada, uzoq yillar ongu shuurimizga o'rnashtirilgan mafkuraviy qarashlarning ta'siri o'laroq, o'tmish haqida, uning shohlarini o'ta ketgan zolim, jaholatparast, sayoz kishilar qabilida tushuntirishga urganib qolganimiz bilan bog'liqdir. Endilikda boy va go'zal tariximizni, uning mumtoz merosini yangicha nuqtai nazarlar bilan urganilayotgan davrda shohlarning haqiqiy qiyofalari, tarixda tutgan o'rnini to'g'ri, xolis va odilona baholash davri keldi. Ana shu ma'noda ulug' shoir yaratgan badiiy asarlarning eng go'zal namunalari jo qilgan "Xazoyinul-maoniy"dagi g'azallarda shoh obrazi qiyofasi qanday aksini topganligini urganish ana shunday yangilanishlarning bir uzviy bo'lagi yanglig' qaralishi to'g'ri bo'ladi, deb o'ylaymiz.

Navoiy g'azaliyotidagi obrazlar majmuasida shoh obrazi tutgan o'rin to'g'risida to'xtash lozim. Har bir ijodkor obrazlar orqali tafakkur qiladi. Navoiy g'azallaridagi shoh obrazi ham o'ziga xos tafakkur mahsuli sifatida o'z qiyofasini namoyon qiladi va esda qoladi. Navoiy g'azaliyotidagi shoh ham boshqa inson obrazlari qatori o'z xarakter-xususiyatlari bilan ifodasini topgan. Chunki "xaraktersiz adabiyotda inson obrazining o'zi bo'lmaydi"(3.B.7).

Navoiy g'azallaridagi shohning xarakter-xislatlari, ijtimoiy-ma'rifiy, ma'naviy-axloqiy qiyofasi badiylashgan tarzda o'z tasvirini topgan, hayotiylik saqlangan. Shoh badiiy obrazi kishi obrazlari sifatida badiiy talqin etilgan. Shoir bu obraz orqali o'zining ideal hukmdor to'g'risidagi orzularini ifodalagan. Bu hol badiiy adabiyotning umumiy mezonlariga ham to'la-to'kis muvofiq kelardi. Shu o'rinda barcha davrlar uchun badiiy ijod sirlarini urganishga o'z xizmatini ko'rsatib kelayotgan Aristotelning "Poetika" asaridagi quyidagi fikrlarni eslash joyiz: "Tarixchi va shoir shu bilan tafovutlanadiki, ularning biri haqiqatda bo'lgan, ikkinchisi esa bo'lishi mumkin bo'lgan voqea haqida so'zlaydi. Poeziya tarixga qaraganda falsafiyroq va jiddiyoqdir: poeziya ko'proq umumiy, tarix esa yakka narsa to'g'risida so'zlaydi"(4. B.22.). Navoiy g'azallarida yaratilgan shoh obrazida bu har ikki jihat ham qorishiq ifodasini topgan o'rinlar juda ko'p. Chunki Navoiy lirikaning bu go'zal va mo'jaz janrida ham o'zining betakror badiiy mahorati va har bir masalada o'zining donishmandona qarashlarini o'z "men"i orqali namoyon qilgan.

Navoiy g'azaliyotida shoh obrazi tutgan o'rin xususida tadqiqotchilar, jumladan, N.Mallayev g'azallar ulug' shoir va mutafakkirning falsafiy, ijtimoiy-siyosiy va axloqiy-talimiy qarashlarining badiiy tajassumi, XU asr hayotining shoir lirik kechinmalari orqali ifodasi ekanligini to'g'ri ta'kidlagan holda "Navoiy shohlarning(ko'proq salbiy)... obrazlarini ham yaratadi", degan xulosani beradi(5. B.11-12) Ulug' shoir lirikasining asosiy obrazlari haqida izchil tadqiqotlarni amalga oshirgan navoiyshunos A.Hayitmetov Navoiy g'azallarida uchraydigan shoh va shohlik bilan bog'liq jihatlar to'g'risida muhim fikrlarni bayon etib, oshiq, shoir, rind, ma'shuqa, shayx, zoxid, faqix, muxtasib, nosih, raqib kabi obrazlarni ahamiyatli obrazlar sifatida urganish lozimligini tilga olsa-da, shoh obrazini bu safda eslamaydi. (6. B.170), o'zbek adabiyotida g'azalning o'rni va ahamiyatini tadqiq qilgan olimlarimizdan Odiljon Nosirov esa, Navoiyning salbiy obraz sifatida shohlar qiyofasini chizganligiga alohida urg'u beradi va mulohazalarini quyidagicha bayon qiladi: "...zolim shohlar obrazi Navoiyning epik asarlarida keng va atroflicha ishlangan, lekin g'azaliyotida ham ayrim o'rinlarda uning shohlarga munosabatini ko'ramiz:

Ey Navoiy, gar vafosiz chiqdi ul sultoni husn,
Topting eldinkim, tilarsen emdi sultondin vafo.

Navoiy g'azaliyotidagi ana shunday baytlarni bir yerga to'plansa, zolim, johil, adolatsiz bir shohning mukammal obrazi paydo bo'ladi"(7.B.45). Bir qarashda, juda to'g'ri fikrlar ifodasi yanglig' ko'zga tashlanadi. Ammo, olim shohlarga munosabatni shoir g'azaliyotidagi faqat shohning zolimligi, johilligidan, adolatsizligidan iborat mukammal obrazdagina ko'rish mumkinligini alohida bo'rttirib ta'kidlaganini sezish qiyin emas.

Navoiyshunos olim Yo.Ishoqov bu masalaga jiddiy yondoshganini ta'kidlash kerak. Olim, "yosh Navoiy tasavvurida shakllanib yetgan haqiqiy hukmron obrazi esa uning she'rlarida ham o'z qiyofasini namoyon qiladi", "Navoiyning inson haqidagi qarashlari nihoyatda keng va ko'p qirrali bo'lib, jamiyatdagi deyarli barcha tabaqalar uchun taalluqli fikr-mulohazalarni qamrab oladi"(8.B.51), degan xulosalari yanada qimmatli. Bu fikrni shoirning shoh obrazi va shohlik talqini bilan bog'liq munosabatlarga ham nisbat berish mumkin. Navoiy lirik ijodi tadqiqotchilaridan H.Jo'rayev esa, shoh obrazini Navoiy lirikasidagi doimiy va eng xarakterli obrazlardan biri, deya izohlaydi(9.B.59).

Ma'lum bo'lyaptiki, g'azalda shoh obrazi tutgan o'rin, uning qiyofasi xususida tadqiqotlarda turlicha fikrlar mavjud. Navoiy g'azallarida shoh ko'p tilga olinadi, unga murojaat qilish, ishoralar tez-tez satrlarda uchraydiki, bu bejiz emas edi. Shoirning lirik qahramoni ba'zan oshiq, ba'zan mutafakkir inson sifatida shoh bilan muloqotga kirishadi, unga turli yo'sinda murojaat qiladi, uni yaxshi xislatlarga undaydi, targ'ib etadi. Bular jamiyatning boshqa tabaqalariga ham taalluqli bo'lsa-da, ko'pincha hukmdor bilan bog'liq ravishda o'z ifodasini topgan. Shoirning adolatli shoh to'g'risidagi g'oyalari aksar real tarixiy shaxs – temuriy podshoh Husayn Boyqaroni tilga olgan, uni madh etgan yoki unga ishoralar qilingan o'rinlarda axloqiy o'git shaklini olish bilan barobar, shohning shaxsiyati, roli kabi masalalarga bog'lanib ketadi. Aksar, bunday o'rinlarda shoh ijtimoiy qiyofaga ega bo'lib, g'azalda bo'y ko'rsatadi. Ushbu baytlar fikrimiz tasdig'i:

Shohga shohlik musallamdur, agar bo'lg'ay mudom,
Shohlik tarkin qilib, darvesh o'lur niyat anga...

Shohlar darveshiyu darveshlar shohiki, bor
Shohlik surat anga, darveshlik siyrat anga.

Ushbu baytlarda shoh ma'lum bir ijtimoiy qiyofaga ega bo'lib, obraz sifatida shohlik haqidagi Navoiy qarashlarining muhim bir nuqtasini ko'rsatib turibdi.

Ta'kidlash kerakki, shoir adolatli jamiyat haqidagi orzusini tilga olar ekan, bevosita yo bilvosita fikr shohga borib taqalishi tabiiy edi. Shu ma'noda kuzatganimizdek, shoh tilga olingan g'azal satrlarida, asosan, adolatli shohning xarakter va xislatlari qanday bo'lmog'i kerakligi turfa usul va vositalarda mahorat bilan tasvirlangan.

Ulug' shoirning ijodi tasavvuf g'oyalari bilan bog'liq falsafiy-nazariy zamindan kuch olgan, shohlik konsepsiyasi komil inson haqidagi qarashlar bilan uzviylik kasb etgandi. Shoir shohning mavqei yuqori ekanligini ta'kidlar, uning shoh haqidagi qarashlari o'zining ijtimoiy-siyosiy ideali bo'lgan – haqiqiy odil shoh – har tomonlama yetuk, ma'nan yuksak, kamolot bosqichiga ko'tarilayotgan shaxs taqdiriga bog'lanib ketar edi. U davlatni odilona boshqaradigan, xalqqa g'amxo'rlik qiladigan ma'rifatli, ilohsevar shohni orzu qilib yashagani bois maqsadlari amalga oshmasligidan qayg'urgan kezlarda yaratgan mo'jaz lirik lavha, umumlashma, hukmlarida toju taxtni va molu johni achchiq-achchiq ta'nayu nafrat bilan tilga olganini ko'ramiz:

Tut gadolig'ni, Navoiy, mug'tanam
Shohlar ollinda bosh indurma ko'p...

Shoh dargohiga gar bor esa hojib moni',
Ey gado, mujdaki behojib erur bu dargoh...

Shoir ana shunday achchiq ta'nayu dashnomlar bilan cheklanib qolmadi. U hukmdorlarda ko'ringan "yilt etgan shu'la"dan umidlari olov olib, ularga madhiyalar ham o'qir, ularning odilona, xalqona ishlariga rivoj ham tilar edi:

Shoh madhida Navoiy ko'ngli – gan
ju til – kalid
Yo'qsa ko'ngliyu tilida nuktavu guftor emas...

Yor vaslidin uzub erdim meni shaydo umid,
Shoh lutfi qo'ymadi shaydo ko'ngilni noumid...

Baytlar mazmunidan anglashilmoqdaki, Navoiy shohning raiyatparvar bo'lishi, ularga lutfu ehson ko'rsatishi lozimligi haqida tinimsiz o'ylagan, shu yo'lda o'zining kuchini safarbar etishga intilgan. Navoiy g'azallarida shohning gadoyu miskinlarga g'amxo'rlik qilishi kerakligini uqtirar, gado va darveshlarning himmati naqadar yuksak ekanligini ta'kidlard. Bu Navoiyning falsafiy-ijtimoiy konsepsiyasiga muvofiq bo'lib, shohning ijtimoiy muhit bilan munosabati masalasini ro'yi rost ko'rsatib turadi. Navoiyning adolatli shoh g'oyasi uning inson konsepsiyasi bilan chambarchas bog'langan. Shu ma'noda shoir o'zining epik asarlarida bo'lganidek, g'azaliyotida ham shohlikka aloqador fikrlari orqali ularning dunyo ishlarini egallab, inson erishgan tarixiy yutuqlarni o'zlashtirib, aqlu idrok va odillik bilan davlatni boshqarishga undagan edi.

Demak, Navoiyning adolatli shoh g'oyasi uning inson konsepsiyasi bilan chambarchas bog'langan. Shu ma'noda shoir o'zining epik asarlarida bo'lganidek, g'azaliyotida ham shohlikka aloqador fikrlari orqali ularning dunyo ishlarini egallab, inson erishgan tarixiy yutuqlarni o'zlashtirib, aqlu idrok va odillik bilan davlatni boshqarishga undagan edi. Uning g'azallarida bevosita shohning o'ziga qaratilgan pandu nasihat, targ'ib, tashviq ohanglari real aksini topgan, ayniqsa, do'sti, podshoh Husayn mirzoga qaratilgan yoki ishora qilingan baytlardagi ohanglar chuqur hayotiy asoslarga egaligi bilan ifodada ajralib turadi.

Navoiy g'azallaridagi shoh obrazi qiyofasining o'ziga xos namoyon bo'lishini yanada kengroq idrok etish ma'nosida, g'azallarda shoh tilga olingan satrlar tahlili shoh obrazi qiyofasi quyidagicha tarzda namoyon bo'lishini ko'rsatishini aytish o'rinli:

1. Shoh xarakteri chizib berilgan g'azallar.
2. Shoh xislatlari (ijobiy va salbiy) aks ettirilgan g'azallar.
3. Shohning ijtimoiy qiyofasi o'z ifodasini topgan g'azallar.

4. Shohning ma'rifati haqida fikr yuritilgan g'azallar.

Shoir g'azallaridagi shoh va shohlik to'g'risidagi fikrlar ko'proq shoir "men"i orqali ochib berilgan. G'azallarda shohning ma'lum darajada aniq-tiniq obrazi chizilgan. Shoir shoh obrazi va u bilan bog'liq iboralar, so'z-obrazlarni ijodiy munosabat bilan boyitishga erishgan. Aksariyat hollarda g'azalda lirik qahramon – shoir obrazi bilan shoh obrazi o'rtasida badiiy asar talabi bilan shartli bog'lanish mavjudligi ko'zga tashlanadi. Ijodkor aksar ijtimoiy mazmundagi g'azallarda o'z davrining vijdoniga aylanib, shoh obrazi – shohning ijtimoiy qiyofasini ochishga xarakter qilgan, shoh obrazi qiyofasini chizish bilan o'zining haqiqiy maqsadlarini ifodalagani so'zlar anglatayotgan tagma'nolar ortidan ko'rinib turadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, navoiyshunoslik ilmida shoir g'azallaridagi shoh obrazi talqinlariga doir ilmiy qarashlar doimiy rivojlanishda va bu tadqiqotlar davom etishi tabiiy hol. Navoiy g'azaliyotida shoh obrazini eng xarakterli obrazlar sirasiga kiritish mumkin. Bu obraz g'azalda o'ziga xos badiiy talqinlariga ega. Bu shoh va shohlikka aloqador maxsus g'azallar bag'ishlangani, ularda shohning xarakter, xislatlari va ijtimoiy, ma'rifiy, ma'naviy, axloqiy qiyofasi o'ziga xos ohoriylikda aks etgani bilan izohlanadi. Shoirning boshqa asarlaridan muayyan darajada farq qilib, g'azalda shoh obrazi qiyofasi aksar shoir"men"i bilan uzviylikda ko'rsatilgan. Buni g'azalda shoh obrazining birmuncha muayyanligi, hayotiyliigi hamda real hukmdor obrazi bilan bog'liq biografik asosning kuchliligi bilan ham izohlash to'g'ri bo'ladi. Umuman, shoh va shohlik bilan bog'liq so'z va ifodalar anchagina serqatlam va sermazmun. Ta'kid joyizki, shoh obrazini faqat o'sha davr shohi deb tushunmaslik kerak. Ana shunda ulug' shoir g'azaliyotidagi shoh va shohlik bilan vobasta tasvirlar barcha zamonlar va har qanday jamiyat uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmasligi ayon bo'ladi. Navoiyning shoh va shohlik haqidagi qarashlari uning shoirona ichki dunyosi, "meni", shaxsiyati va boshqa munosabat hamda masalalarni urganishda ahamiyatini hech yo'qotmaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. T., 1961. 104-bet.
2. Hayitmetov A. Navoiy dahosi. Toshkent, 1970.127-bet.
3. Malikonyan O.L. Chelovek i yego obraz v literature. Avtoref.diss.dokt.fil.nauk. Yerevan, 1967, str.7.
4. Aristotel. Poetika. Toshkent, 1980. 22-bet.
5. Mallayev N. O'zbek adabiyotida g'azal va uning rivojida Navoiyning roli. "O'zbek tili va adabiyoti", 1961, 3-son, 11-12 betlar.
6. Hayitmetov A. Navoiy lirikasi. Toshkent, 1961, 170-bet.
7. Nosirov O. O'zbek adabiyotida g'azal. Toshkent, 1972, 45-bet.
8. Ishoqov Yo. Navoiy poetikasi. Toshkent, 1983, 49-bet, 51-betlar
9. Jo'rayev H. Alisher Navoiyning keksalik davri lirikasi. Filol.fanl.nomz....diss. Toshkent, 1993, 59-bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xolmatov Tuyg'un Bozorovich**, Qashqadaryo viloyati hokimligi huzuridagi Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari xodimlari malakasini oshirish bo'yicha O'quv kursi o'quv-uslubiy va tashkiliy masalalar bo'limi boshlig'i [**Холматов Туйгун Бозорович**, начальник отдела учебно-методических и организационных вопросов Учебного курса по повышению квалификации работников органов самоуправления граждан при Хокимияте Кашкадарьинской области] [**Kholmatov Tuyghun Bozorovich**, Head of the Department for Educational-Methodical and Organizational Affairs of the Training Course for the Professional Development of Employees of Citizens' Self-Government Bodies under the Kashkadarya Regional Administration]. E-mail: xolmatovtuygun@gmail.com.